

PEDAGOGICAL MANAGEMENT AND INTEGRATION OF PRODUCTIVE EDUCATION PROJECTS IN RURAL SCHOOLS

GESTIÓN PEDAGÓGICA E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS PRODUCTIVOS EN LAS ESCUELAS RURALES

Fabiola Margarita Mendoza Monzant¹

Merys Emilia Bolívar Aparicio²

RESUMEN

El propósito del trabajo es realizar un análisis de la Gestión Pedagógica e Integración de Proyectos Educativos en las Escuelas Rurales; exponiendo elementos teóricos valiosos para la configuración de su sistematización. Esta investigación es analítica, apoyada dentro del paradigma positivista, razón por la cual se utiliza un estudio estadístico cuantitativo para el procesamiento de los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. Con un diseño de campo, no experimental. Conformada por una población de (10) Directivos, (72) Docentes y (36) Representantes de 3 Núcleos Rurales del Municipio Miranda. Se diseñó un cuestionario, tipo Lickert de 39 ítems. El tratamiento estadístico para analizar los resultados fue mediante estadística descriptiva, utilizando tendencia central como la media aritmética. Se concluyó que el proceso de gestión pedagógica en la integración de los proyectos educativos productivos se realiza casi siempre de manera medianamente efectiva.

Palabras clave: Gestión pedagógica, integración de proyectos productivos, escuelas rurales,

ABSTRACT

The purpose of this paper is make an analysis of the Pedagogical Management and Integration of Educational Projects in Rural Schools by exposing valuable theoretical elements for configuring its systematization. This research is analytical, supported within the positivist paradigm, with a field, not experimental design, reason of why it is used a quantitative statistical study for data processing obtained through the application of the instruments. The population consisted of 10 Directors, 72 teachers and 36 Representatives of three (3) Rural Campus of the Miranda Municipality. A questionnaire, Likert type with 39 items was designed. The statistical treatment to analyze the results was by descriptive statistics, using central tendency as the arithmetic mean. It was concluded that the process of pedagogical management in the integration of productive educational projects is almost always done fairly effectively.

Keywords: pedagogical management, integration of productive projects, rural schools..

Recibido: 11/07/2016

Aceptado: 03/10/2016

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4903991](http://doi.org/10.5281/zenodo.4903991)

¹Msc en Administración de la Educación Básica. Coordinadora Administrativa y Coordinadora Institucional del SAE de la Escuela Bolivariana Los Olivos Wayuu NER 209. Estudiante del doctorado en Educación UNERMB. Venezolana. Correo electrónico: fabiolamendoza222@gmail.com.

²Msc en Gerencia de la Educación Básica. Subdirectora de la Escuela Bolivariana Alejandro Fuenmayor. Estudiante del doctorado en Educación UNERMB. Venezolana. Correo electrónico: merysbolivar1967@gmail.com.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)

[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.unco.edu / Yokohama National University Library / Stanford.edu / www.nsdj.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation / Advanced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.reducyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp / www.info.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile / Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu / www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docolec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brary.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca / www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /](#)

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity

/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access

[www.revistaonegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com](#)

INTRODUCCIÓN

Las reformas educativas, los cambios y las transformaciones sociales, han venido posesionándose en un nuevo escenario de participación escolar. Debido a que, en su mayoría, las reformas escolares, surgidas en Latinoamérica, hacen hincapié en considerar para los procesos de aprendizaje temas relacionados al ambiente natural, desarrollo local, la puesta en marcha de currículos elaborados, ya planificados sobre las bases del hacer, el ser, conocer y el convivir; es decir, en los cuales todos los actores educativos contribuyan con una enseñanza orientada a la acción social del estudiante. Desde una perspectiva más integradora y en consecuencia más comprometida con la realidad circundante.

Es desde esta perspectiva donde la gestión pedagógica se convierte en una variable de importancia para comprender los intentos realizados por los ministerios encargados de direccionar la educación en las naciones latinoamericanas e impulsar acciones rurales en el marco de las transformaciones y demandas de la sociedad.

En este sentido, la gestión escolar en el sistema educativo venezolano se considera un proceso claramente definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la Ley Orgánica de Educación (2009) y en el conjunto de lineamientos y políticas educativas propuestas por el Estado para contribuir con la formación integral de los estudiantes.

La gestión escolar ha pasado a sustituir el término administración escolar centrada en la planeación, dirección, control, ejecución y evaluación de procesos educativos, para dar paso a nuevas acciones pedagógicas; fomentando así el compromiso, la responsabilidad y la participación de los directivos en los diferentes programas, actividades y proyectos educativos desarrollados desde la escuela.

En la gestión pedagógica intervienen el conocimiento, la acción, los principios éticos, la política y la administración, orientados al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; partiendo desde un escenario escolar donde se pongan en

práctica aspectos propios de la administración tales como: orientar, supervisar, planificar, dirigir y controlar (junto a los miembros de la comunidad) los recursos de la institución, para promoverlos e impulsarlos hacia propósitos educativos concretos.

Entre tales propósitos está la ejecución de proyectos educativos productivos, los cuales forman parte en, por y para el trabajo liberador como parte de la formación integral para responder a las necesidades del país mediante políticas bien definidas hacia el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, donde lo productivo y sustentable impregnen el modelo económico: mediante un proceso activo, participativo, de transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, en correspondencia con la cultura local, regional, nacional e internacional.

En efecto, se considera relevante plantear, en este caso, que la gestión pedagógica debe estar dirigida a afrontar las limitaciones de la educación tradicional y profundizar en un proceso de construcción colectiva para todos los niveles del sistema educativo.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la gestión pedagógica e integración de los proyectos educativos productivos en las escuelas rurales del municipio Miranda.

BASES TEÓRICAS

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS PRODUCTIVOS

De acuerdo con Casassus (2000), el concepto de gestión es más genérico que el de administración, pues integra tanto acciones de planificación, como de administración. Este autor plantea que en América Latina, se ha pasado del concepto de administración propio de organizaciones centralizadas al de gestión común en organizaciones autónomas, tal como se muestra en el gráfico N° 1

Gráfico N° 1: Centralización de los Sistemas Educativos Latinoamericanos

Existen diferentes formas de definir la gestión dependiendo del modelo del cual proviene dicha definición o el acento que se coloque en los objetivos de la organización, la comunicación, los sujetos y la distribución de los recursos.

En efecto, Cassasus (2000), destaca, la gestión, desde el punto de vista de la movilización de los recursos, como la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización considerada.

Asimismo, refiere este autor, desde la visión centrada en la interacción de los sujetos dentro de una organización, la gestión se concibe como la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una organización.

Desde el punto de vista de los procesos, la gestión es vista como: el proceso de aprendizaje de la relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno.

La gestión concebida como proceso de aprendizaje es continua y está orientada a la supervivencia de una organización mediante una articulación constante con el entorno o el contexto.

Para ello, Pozner (2002), coincide en la necesidad de concebir a la gestión educativa inmersa en la complejidad que implican las organizaciones educativas e imaginarlas como sistemas permeables a su entorno, dentro de una realidad que exige considerar un principio de gobernabilidad para manejar nuevos balances e integraciones entre lo pedagógico, lo político y lo técnico; así como con la resolución de conflictos.

En tal sentido, resulta útil diferenciar los distintos niveles de gestión educativa que operan en la actualidad. En las últimas dos décadas, autores como Furlán, Landesman y Pasillas, citados por Ezpeleta, (2003), proponen distinguir tres niveles de gestión en la educación: la gestión institucional educativa (macro), la gestión escolar (meso) y la gestión pedagógica (micro).

Para Borjas (2008), la gestión del directivo trata de focalizar su acción en las conductas de sus miembros para poder entender sus aspiraciones, creencias, deseos y compromisos.

GESTIÓN ESCOLAR

Cabe resaltar que la gestión del directivo tiene un carácter integral, supera la función administrativa referida a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos. Por consiguiente, Donoso (2007) explica que la dirección escolar, considera diferentes dimensiones para articular y centrar en torno a la misión pedagógica curricular, la organizativa, operativa, financiera - administrativa, los propósitos establecidos para poner en marcha proyectos educativos con relevancia social y sustentable en la comunidad.

Lo citado por el autor, indica que la gestión pedagógica tiene a su vez un carácter sistémico, a nivel interno, esto implica que todas las dimensiones de la gestión educativa están interconectadas influyéndose mutuamente. A nivel externo, hasta que cada unidad educativa esté inserta en el sistema escolar, así como con otras instituciones relacionadas con el quehacer educativo, tal como se muestra en el gráfico N° 2:

Gráfico Nº 2: Gestión Pedagógica en el Sistema Escolar

De acuerdo con este autor, este modelo teórico rompe con los supuestos racionalistas que separan a la organización de las personas para pasar a considerarse la unión que existe entre los individuos y las organizaciones escolares, donde se constituye un conjunto de significados que tienen incidencia en las formas de interacción colectiva estrechamente vinculadas a la comunidad.

PROYECTOS EDUCATIVOS PRODUCTIVOS

En consideración a lo antes descrito, Araque (2010) explica los proyectos educativos productivos, son estrategias metodológicas para la integración de la escuela con la comunidad, de esto se pretende que la misma participe en la educación y formación de sus representados buscando hacer de ellos sujetos activos, vigilantes de su propio aprendizaje.

En tal sentido, se señala a través de la Ley Orgánica de Educación (2009, artículo 19), que en la gestión escolar el Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de educación básica, ejerce la orientación estratégica a la supervisión del proceso educativo, estimulando la participación comunitaria e incorporando tanto los colectivos internos de las escuelas como diversos actores comunitarios partícipes activos de la gestión escolar en las instituciones, centros y

planteles educativos, en atención a la ejecución, control de gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela, (1999).

Ahora bien, lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (2009) deja en claro la necesidad de responder al qué, para qué y cómo el gerente escolar está llamado en el ejercicio de su gestión hacer de este proceso uno respondiente a crear situaciones sociales donde las personas, es decir, docentes, alumnos, padres, representantes (a través de interacciones grupales) puedan ser capaces de dar consecución a los objetivos del proyecto educativo productivo.

A esto es necesario endosarle el planteamiento teórico hecho por Rivera (2007) quien considera que, ante el contenido de cualquier propuesta de gestión educativa han de considerarse los tres planos o dimensiones fundamentales de la gestión escolar como son la pedagógica, de gobierno u organizativa y la comunitaria.

Así mismo Arias (2008) resalta, una visión en este sentido, suponiendo a la gestión pedagógica como aquella que incorpora tanto el análisis, transformación de aspectos estructurales como la cultura colectiva de la escuela y su accionar cotidiano, en este último se incluye lo administrativo, pedagógico y singular de los sujetos que en ésta intervienen.

Con base a lo descrito, es necesario presentar la propuesta de gestión pedagógica elaborada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2013-2014) a través de las líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano, para precisar el enfoque de integración, otorgado a los proyectos educativos productivos.

En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, partiendo de lo establecido para los proyectos de aprendizaje (PA) y proyectos educativos comunitarios (PEC) se refiere a la gestión escolar de esta modalidad, como el conjunto de acciones que la institución realiza desde un escenario construido por los colectivos comprometidos, creando las condiciones que permitan el trabajo cooperativo sobre la base de situaciones reales de la vida diaria y con actividades que impliquen prácticas desde la escuela a partir de las necesidades educativas de los estudiantes, abordando actividades relacionadas al ámbito comunitario, socioproductivo, ambiental, entre otros.

La gestión pedagógica en la integración de proyectos productivos se concibe entonces, como la gestión ocurrida y generada entre directores, docentes y padres al interior de la escuela para hacer de los proyectos educativos productivos una estrategia metodológica de integración comunitaria con el fin de armonizar la educación con las actividades productivas propias del entorno rural, en, por y para

el trabajo creador productivo permitiendo satisfacer las necesidades básicas y de conocimiento de las y los niños.

PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

López (2009), a través del manual del director, resalta la gestión pedagógica es el proceso global para dinamizar el funcionamiento institucional, se ejercita mediante la influencia personal sobre los recursos, medios, técnicas, personal docente y no docente tendiente al logro de objetivos y metas.

El mismo autor refiere, la gestión proyecta la misión institucional donde se destaca al director como la autoridad máxima del establecimiento y como responsable de la conducta de la totalidad de las actividades de la institución, donde corresponden además funciones de gobierno, orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión, evaluación pedagógica, administrativa de representación escolar y de relaciones con la comunidad. Por lo cual se deduce que el proceso de gestión requiere de su intervención en labores pedagógicas, impulsar el trabajo organizativo, la flexibilización de funciones administrativas e incluso proceso de integración comunitaria que faciliten proyectos educativos productivos en las escuelas.

Magisch (2006), citado por Acurero (2012) define, la gestión es el desarrollo de procesos responsables del director escolar en la cual debe planificar, controlar, definir objetivos, tomar decisiones para poder solucionar problemas, desarrollar una comunicación efectiva e influir en la capacitación del personal docente.

Ahora bien, la gestión del director tiene como función conjugar las distintas tareas que debe cumplir la organización, implementando procesos tales como la planificación y fijación de objetivos, que permitan ejecutar las acciones con apoyo del colectivo, para intervenir y alcanzar mayor eficiencia en el proceso de gestión.

En efecto, de acuerdo con Molins (2009) el proceso de gestión implica el funcionamiento y desarrollo de un sistema como lo es la escuela (a lo interno), para darle direccionalidad al servicio educativo que ofrece, basándose en: a) la normativa legal, b) la normativa general y la técnica, aportadas por la tecnología, la didáctica y otras ciencias de la educación, c) el currículum restringido y el amplio, d) las políticas y los planes educativos.

INTERVENCIÓN EN LA LABOR PEDAGÓGICA

Para Sandó (2010), la labor pedagógica se refiere a las atribuciones curriculares y administrativas del director que le permiten la posibilidad de conducir la escuela y de imprimirle dirección a las funciones pedagógicas y a otras relacionadas con la gestión administrativa, logrando la dirección del currículo y resultados de aprendizaje en los alumnos. En consecuencia, Batista (2011) refiere, este tipo de

gestión es el proceso mediante el cual los directivos determinan las labores pedagógicas a seguir (planificación) según los objetivos, necesidades, cambios deseados, las estrategias y resultados en términos de buscar excelencia pedagógica.

Al respecto, Rivarosa (2011) destaca, intervenir pedagógicamente en el tema de la productividad requiere de labor docente contemplando los temas que se abordan en más de una asignatura, para que los alumnos vinculen los saberes de diferentes disciplinas y logren entender e interpretar hechos o fenómenos, actuando frente a ellos de manera asertiva.

Así mismo, la autora refiere, la intervención pedagógica para la productividad en la escuela se lleva a cabo para complementar la formación de personas interesadas en servir a la comunidad. En este caso los directivos contribuyen con los docentes a la orientación de capacidades y potencialidades de las y los niños hacia el mejoramiento sostenido de la comunidad.

IMPULSO DE ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO ORGANIZATIVO

Autores como Molero (2011) señalan, la educación bolivariana plantea la búsqueda de estrategias guiadas a promover la integración y los cambios culturales, sociales y económicos, es decir estrategias que le permitan vincularse profundamente con la comunidad para impulsar los cambios requeridos en la sociedad, abrir espacios para la formación integral, innovaciones pedagógicas para la salud, la vida, la producción y la productividad, la cultura y la creatividad, de forma tal que la escuela se convierta en una institución transformadora de sociedad.

Por otra parte Graffe (2005) describe, el trabajo organizativo es el resultado de la previa planeación de recursos y medios donde se involucran a personas para que lleven a cabo actividades con una práctica coherente y armónica de actividades previamente diseñadas. Este proceso, constituye parte esencial de la dirección escolar donde se reflejan el uso, utilización adecuada de recursos, medios, herramientas de aprendizaje, técnicas, métodos, así como la proyección, ejecución de actividades, roles, funciones y responsabilidades del equipo de trabajo en el logro de los objetivos planteados.

A partir de lo descrito, se deduce el impulso de estrategias para el desarrollo organizativo es parte fundamental de la planeación estratégica de la gestión pedagógica necesaria para integrar proyectos educativos productivos en las escuelas rurales. Por lo tanto, a partir de la organización se construye una gestión producto de la integración y participación en, con y para la comunidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

De acuerdo con Lepeley (2003) “las funciones administrativas están relacionadas al modelo de gestión educativa escolar” el cual resulta necesaria para conseguir altos estándares de productividad y calidad educacional. A su vez, Guédez (2006) apunta: las funciones administrativas más relevantes de la gestión directiva son la planificación, organización, dirección, control y la evaluación de los procesos educativos en la diversidad de las complejas características escolares, docentes y comunitarias en general, considerando para ello, los elementos culturales que conforman el entorno.

Por consiguiente, Rivarosa (2011) destaca las funciones administrativas del proceso de gestión llevado a cabo por directivos escolares, refleja una trama compleja, relaciones necesarias para las prácticas, proyectos educativos productivos. En esto, deberá convertir a la escuela en un escenario importante para la socialización, suponiendo un clima escolar a la disposición de los miembros de la institución y comunidad para su integración.

INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS

Los proyectos educativos productivos tienen una estrecha relación con el cambio social y cultural, que se quiere desarrollar a través de proyectos endógenos, esta iniciativa propone involucrar a las comunidades agrícolas, industriales y turísticas buscando el beneficio y el auto-desarrollo de su localidad.

La integración comunitaria para Gratus (2008) es un proceso surgido para el acuerdo entre dos instituciones motivado por la superación de obstáculos, para intensificar relaciones de trabajo y cooperación. Un ejemplo de esto ocurre en la escuela venezolana a partir de la Ley Orgánica de Consejos Comunales (2008), mediante la cual se concibe al consejo comunal como la instancia de participación, articulación e integración entre diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales, ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La investigación de acuerdo a sus características se cataloga como analítica. El diseño aplicado al estudio es de campo, no experimental, transversal. Para desarrollar la presente investigación se realizó la selección de tres grupos con características comunes conformada por diez (10) directivos, setenta y dos (72) docentes, y treinta y seis (36) padres y representantes de las Escuelas del Núcleo

Escolar Rural N° 209, 494 y 297, es decir por ciento dieciocho (118) personas, las cuales fueron seleccionadas a través de un censo poblacional. (Cuadro N° 1)

Cuadro N° 1: Distribución de la población de las Escuelas Básicas de los Núcleos Escolares Rural N° 209, 494 y 297, municipio Miranda, estado Zulia.

Escuela	Directivos	Docentes	Padres, Representantes (Miembros comunidad educativa)
EB Emelina González	01	06	03
Los Olivitos	01	06	02
Wayuu	01	03	02
Araguaney	01	07	04
Isaura Portillo	01	07	03
Mario Chacín	01	06	02
San Juan de Genívera	01	08	03
Sonia Medina	01	08	02
Mario Flores	01	06	04
Francisco de Miranda	01	15	07
Total	10	72	36
TOTAL GENERAL	118		

Fuente: Mendoza y Bolívar (2015)

A efectos de medir el comportamiento de la variable se diseñó un instrumento denominado Cuestionario, contentivo de treinta y nueve (39) ítems con alternativas de respuesta tipo Likert, tales como siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), pocas veces (2) y nunca (1), de triple versión, es decir, direccionado por tratarse de una sola variable.

En tal sentido, el procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el método de estadística descriptiva, utilizando de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2010) la técnica de relación porcentual (%) tendencia central como la media aritmética (\bar{X}).

ANÁLISIS DE DATOS

El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el método de estadística descriptiva, utilizando de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2010) la técnica de relación porcentual (%) tendencia central como la media aritmética (\bar{X}). A tales efectos la investigadora procedió a la construcción de un baremo para expresar los aspectos valorados en escalas valorativas. (Cuadro N° 2)

Cuadro N° 2: Baremo para el análisis estadístico de la variable

Alternativas	Escala Valorativa	(%)	(\bar{X})
Siempre (5)	Muy Efectiva	81 → 100	4.51 → 5
Casi Siempre (4)	Efectiva	61 → 80	3.51 → 4.50
Algunas Veces (3)	Medianamente Efectiva	41 → 60	2.51 → 3.50
Pocas Veces (2)	Poco Efectiva	21 → 40	1.51 → 2.50
Nunca (1)	Inefectiva	0 → 20	0 → 1.50

Fuente: Cálculos establecidos por la investigadora (2015).

Los resultados arrojados al Analizar la gestión pedagógica e integración de los proyectos educativos productivos en las escuelas rurales del municipio Miranda se proyectan los datos ofrecidos por los encuestados directivos, docentes, padres y representantes de las escuelas rurales del municipio Miranda, en una tabla estadística donde se muestra la dimensión Proceso de Gestión Pedagógica con sus indicadores: Intervención en la labor pedagógica, Impulso de estrategias para el desarrollo organizativo, Interdisciplinariedad en las funciones administrativas e Integración comunitaria para la generación de espacios productivos. Ver tabla 1

Tabla N° 1

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA				
Indicadores	Alternativa	fr %	Media (\bar{X})	Escala valorativa
Intervención en la labor pedagógica	3	59%	2.58	Medianamente efectiva
Impulso de estrategias para el desarrollo organizativo	3	48%	2.54	Medianamente efectiva
Interdisciplinariedad de las funciones administrativas	4	62%	3.54	Efectiva
Integración comunitaria para la generación de espacios productivos	3	42%	2.51	Medianamente efectiva
Total media por dimensión: 2.79 medianamente efectiva				

Fuente: Mendoza y Bolívar (2015)

En la tabla 1, se observa que los encuestados directivos, docentes, padres y representantes de las escuelas pertenecientes a los núcleos rurales 209, 494 y 297 del municipio Miranda, opinaron que algunas veces con la mayor del porcentaje de respuestas, es decir con el 59% dijeron que el directivo selecciona el proyecto educativo productivo requerido por la comunidad una vez realizado el intercambio de saberes, estableciéndose en las escuelas formas de aprendizaje colectivo con el propósito de que todos desarrollen acciones pedagógicas; lo cual conforme a la media acumulada por este indicador de 2.58 puntos, indica una gestión pedagógica medianamente efectiva para lograr la intervención en la labor pedagógica.

Para el indicador impulso de estrategias para el desarrollo organizativo, el máximo valor porcentual lo acumuló la alternativa algunas veces con 48% de la frecuencia, sobre una media igual a 2.54; este resultado se refiere a que algunas veces desde la dirección de las escuelas los directivos promueven estrategias para orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de proyectos educativos productivos en la zona rural, se generan ideas para caracterizar los elementos naturales de la comunidad para considerarlos en la planificación del proyecto educativo productivo, y se coordinan acciones de cada equipo para facilitar la planeación de los momentos para su elaboración, es decir que con mediana efectividad los directivos llevan a cabo la gestión pedagógica para este caso.

Como puede verse este resultado adversa lo establecido por Molero (2011) quien refirió, las estrategias guiadas a promover la integración y los cambios culturales, sociales y económicos son parte fundamental de la educación bolivariana.

En relación al indicador interdisciplinariedad de las funciones administrativas, se observa que los encuestados dijeron que con una gestión pedagógica efectiva en un porcentaje de 62%, que casi siempre los directivos fijan metas institucionales relacionadas con el aprendizaje de los niños durante la ejecución del proyecto educativo productivo, se establecen entre directivos y docentes las responsabilidades colectivas para alcanzar la participación de los representantes, y los directivos identifican las oportunidades que ofrece la comunidad educativa para fortalecer el trabajo docente en el proyecto productivo local.

La media de 3.54 puntos alcanzada por este indicador refleja una gestión pedagógica efectiva de los directivos, otorgándole a su vez coherencia al señalamiento hecho por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2013-2014) cuando destaca, la interdisciplinariedad es un proceso y filosofía de trabajo que requiere de un compromiso y responsabilidad individual de cada docente.

Para el indicador integración comunitaria para la generación de espacios productivos, los encuestados opinaron que algunas veces con 42% (máximo) los directivos integran a los campesinos en la selección de espacios productivos como fincas; entre directivos y docentes se ejecutan talleres para conocer las potencialidades de las áreas productivas de la zona rural y realizan charlas sobre temas relacionadas con el desarrollo endógeno.

Eso significa que de manera medianamente efectiva con una media igual a 2.51, los directivos realizan gestión pedagógica para la integración comunitaria de los proyectos educativos productivos. De igual manera este resultado advierte la relevancia del planteamiento hecho por Gratus (2008) quien resaltó, es un proceso surgido por el acuerdo entre dos instituciones o grupos de personas motivado por la superación de obstáculos para intensificar relaciones de trabajo y cooperación.

Con base a los resultados descritos se observa que medianamente efectiva resulta la gestión pedagógica desarrollada por el directivo en la integración de los proyectos educativos productivos en las escuelas rurales del municipio Miranda, en tanto al comparar la media total alcanzada por la dimensión con el baremo de medición establecido por la investigadora, se precisa la presencia de una escala valorativa de mediana efectividad con un puntaje de 2.79 puntos.

Con este resultado la investigadora concluye la necesidad que tienen los directivos de hacer visible en las escuelas los aportes teóricos hechos por Rivarosa (2011), ya que la resaltó que la intervención en la gestión pedagógica en el tema de la productividad requiere de labor docente, la vinculación con los saberes y la interpretación de fenómenos y hechos.

CONCLUSIONES

Finalizado el estudio y con base a los resultados obtenidos que permitieron analizar la gestión pedagógica desarrollada en la integración de los proyectos educativos productivos en las escuelas rurales del municipio Miranda, estado Zulia; se presentan las siguientes conclusiones:

En cuanto a la dimensión: proceso de gestión pedagógica, los directivos realizan dicho proceso de manera medianamente efectiva en lo que respecta a los indicadores: intervención en la labor pedagógica, el impulso de estrategias para el desarrollo organizativo e integración de la comunidad para generar espacios productivos.

Sin embargo, estos logran proceso de gestión efectiva en relación con el indicador: Interdisciplinaridad de las funciones administrativas ejecutadas para la integración de los proyectos educativos productivos. Esto denota que casi siempre éstos fijan metas institucionales relacionadas con el aprendizaje de los niños, el establecimiento de responsabilidades colectivas para la participación de los representantes y el fortalecimiento del trabajo docente durante los proyectos educativos productivos en la zona rural.

RECOMENDACIONES

Desarrollar y ejercer una gestión pedagógica con el propósito de conocer y utilizar el potencial investigativo y/o educativo del entorno, buscando oportunidades para explorar el ambiente, integrando a todos los miembros de la escuela, valorar y comprender sus problemas, desarrollando técnicas y posibilidades para administrar procesos de intervención en la solución de los problemas detectados en la comunidad.

Intervenir con mayor efectividad en la labor pedagógica desarrollada entre docentes y estudiantes a propósito de potenciar las competencias requeridas por los niños para el desarrollo organizativo y la generación de espacios productivos.

Cumplir con la encomienda de contribuir, promover desde el ámbito institucional, la integración, dirección y promoción de procesos tanto administrativos, pedagógicos como socio comunitarios

Se recomienda a los directivos poner en práctica una visión de conjunto donde se logra desarrollar ambiente, cultura de trabajo en equipo, fortaleciendo la participación creativa, innovación, habilidades para obtener y procesar información relevante para planificar, solucionar problemas, demostrar capacidad de negociación, generar compromisos, disposición de aprender procesos docentes y administrativos idóneos para establecer vínculos de colaboración con la comunidad.

Proponer soluciones para satisfacer las necesidades de participación generadas entre los miembros del proyecto: colectivos de formación e investigación, consejos comunales y líderes de organizaciones públicas teniendo en cuenta las competencias de los niños, las experiencias de campesinos y la gestión pedagógica ofrecida por la escuela para promover la integración de todos los elementos y componentes del proyecto educativo productivo de modo que sean plasmados en un plan de acción para su montaje y puesta en marcha en relación con los espacios productivos de la zona rural.

REFERENCIAS

Acurero, M., (2012). *Gestión escolar como mecanismo para impulsar proyectos*

Añes M. (2008). *Integración Escuela – Comunidad en escuelas bolivarianas*. Recuperado de: http://integrascolar.blogspot.com/2008/07/integracin-escuela-comunidad-en_27.html

Araque, A. (2010). *Los proyectos educativos productivos como estrategia metodológica para la integración de la escuela con la comunidad*. Universidad de Los Andes. Venezuela.

Arias, L. (2008). *La dimensión administrativa de la gestión*. Universidad del Valle. Guadalajara. México. México Editores.

Belbín, M. (2009). *Desarrollo organizacional*. Editorial Heinemann. Londres. Inglaterra.

Borjas U. F. (2008) *Funciones gerenciales del director de las escuelas bolivarianas*. Revista Negotium 11-4. 70-103.

Casassus, J. (2000). *Problemas de gestión educativa en América Latina*. Cuadernos del CENDES. Vol. 7. Año 2000.

Chacón, I. (2008). *Función del director como promotor social de las escuelas bolivarianas del municipio San Rafael de Carvajal*. Tesis de maestría. UNERMB. Valera. Estado Trujillo. Venezuela

Chávez, N. (2007). *Introducción a la investigación educativa*. Talleres Ars Gráfica. Maracaibo. Zulia. Venezuela. 3ra. Reimpresión.

Chiavenato (2010). *Administración de los recursos humanos*. Ediciones McGraw Hill. México. 10ma reimpresión

Collatzo, R. (2006). *Gestión de las políticas educativas en el contexto Latinoamericano*. Santiago de Chile. Chile. Pueblos y Educación Editores.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial. Caracas. Venezuela

Cova, A. (2009). *Dirección educativa*. Tesis Doctoral. Universidad Rafael Beloso Chacín. Maracaibo, Venezuela.

Espeleta, J. y Furlán, A. (2003) *La gestión pedagógica de la escuela*. Santiago de Chile. S.V. R. Impresos S.A

González, E. (2010). *Aspectos generales del sistema educativo bolivariano*. Lecturas complementarias. Recuperado de <http://planificacionholistica5.blogspot.com/2010/11/aspectos-bgenerales-del-sistema.html>

Graffe, G. (2002). *La gestión Educativa para la transformación de la escuela*. Revista de Pedagogía. V.23 N° 68. (Septiembre, 2002) Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000300007

Gratus, S. (2008). *Mecanismo de integración en proceso de decisión*. Madrid. España. Editorial Venvuet.

Guédez V. (2006). *Gerencia, Cultura y Educación*. Caracas – Venezuela. Ediciones Panapo

Hernández, R., Fernández, P., Baptista, L. (2010). *Metodología de la Investigación*. México. Editorial Mc Graw Hill Interamericana

Lepeley M. T. (2003). *Gestión y calidad en educación. Un modelo de educación*. Santiago de Chile. Editorial Mc Graw Hill Interamericana

Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta oficial N° 5929E. Caracas, Venezuela.

López, R. (2012). *Manual del supervisor, director y docente*. Volumen 6. Caracas. Venezuela. Editorial Monfort.

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2006). *Proyectos educativos productivos*. Agenda Educativa Nacional. Caracas. Venezuela. Talleres de Intenso Editores.

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2013-2014). *Líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano. Subsistema de Educación Básica*. Dirección General de Currículo. Recuperado de:

<https://docs.google.com/file/d/0B1bDSdW6P6teMFVBb3hCaDIMUFU/edit>

Molero, E. (2011). *Misión del directivo de la escuela rural en los proyectos productivos*. Tesis de Grado Maestría. UNERMB, Cabimas, Zulia, Venezuela.

Piñero, L. (2008). *Metodología y Praxis Comunitaria*. Zulia. Venezuela. Taller Gráfico Santa Rita.

Pozner de W. (2002). *El directivo como gestor de aprendizajes escolares*. Buenos Aires. Editorial Arique.

Productivos en escuelas rurales. Tesis Doctoral. Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela.

Rivarosa, A. (2011). *Los proyectos escolares en educación ambiental*. Su potencial educativo y transformador. Recuperado de: <http://files.innovation-design.webnode.es/20000006617bae18b68/Los%20proyectos%20escolares%20en%20Educaci%C3%B3n%20ambiental%20su%20potencial%20educativo%20y%20transformador.pdf>.

Saccutti G. (2006). *Roles del gerente educativo como promotor de valores humanos en la educación básica*. Tesis Maestría en Gerencia Educativa. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo. Venezuela

Sandó P. (2010). *La profesionalidad del Directivo Escolar*. Sus competencias fundamentales. México. Ediciones UNIMET.